

TIBBIYOT TALABALARDA XATOLIKLAR NAZARIYASIDA FIZIK XUSUSIYATLARI NING METODIKASINI INNOVATSION TA'LIM TEKNOLOGIYALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

XAYITOVA YULDUZXON DAVLATOVNA

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali

Biofizika fani o'qituvchisi

Email: xayitova940@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17289105>

Annotatsiya: Biofizika sohasi tarmoqlari hozirgi kunda ko'pgina yo'nalishlarda xususan tibbiyot sohasida ko'plab yutuqlarga erishilmoqda. Zamonaviy tibbiyot asosida biofizika fanining tamoyillari yotadi. Biofizikaning rivojlanishi bevosita tibbiyot sohalarining rivojlanishiga bog'liqdir darhaqiqat zamonaviy tibbiyot asboblarning ko'pchiligi fizika fani qonuniyatlariga asoslangan bo'lib ular fizik asbolar bilan hamda fizikafani qonuniyatlarini bilan ishlaydi.

Kalit so'zlar: "Radiologiya", "Kardiografiya" (EKG), "Rentgenaskopiya", biofizikaviy qurilmalar, nurlanish, nur sindirish, radiofizika.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В ТЕОРИИ ОШИБОК У МЕДИЦИНСКИХ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация: Отрасли биофизики в настоящее время добиваются значительных успехов во многих областях, особенно в области медицины. В основе современной медицины лежат принципы биофизики. Развитие биофизики напрямую связано с развитием медицинских областей. Действительно, большинство современных медицинских приборов основаны на законах физики и работают с физическими приборами и законами физики.

Ключевые слова: "Радиология", "Кардиография" (ЭКГ), "Рентгеноскопия" биофизические устройства, излучение, преломление света, радиофизика.

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF PHYSICAL PROPERTIES IN THE THEORY OF ERRORS IN MEDICAL STUDENTS BASED ON INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Abstract: Branches of biophysics are currently achieving significant progress in many areas, particularly in the field of medicine. At the heart of modern medicine lie the principles of biophysics. The development of biophysics is directly related to the development of medical fields. Indeed, most modern medical instruments are based on the laws of physics, and they work with physical instruments and the laws of physics.

Keywords: "Radiology", "Cardiography" (ECG), "X-ray Scanning", biophysical devices, radiation, refraction, radiophysics.

KIRISH

Yigirma birinchi asr fizika, kimyo, biologiya kabi turli fanlarning uyg'unlashuvi natijasida yuzaga kelgan o'ziga xos fanlarning jadal rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Shunday fanlardan

biri biologik fizika yoki biofizikadir. Hayot materiyani biologik shakli sifatida uning fizikaviy va kimyoviy shakllarini o'z ichiga oladi. Biofizika organizmdagi fizikaviy hamda fizik-kimyoviy jarayonlarni molekulyar darajada o'rganib, fiziologik jarayonlar mexanizmlarini ochib beradi va kuzatilayotgan biologik hodisalarning sabablarini tushuntirish imkonini yaratadi.

Fiziologik jarayonlarning fizikaviy-kimyoviy asoslarini o'rganish murakkab jarayon bo'lib, organizmdagi fizik va kimyoviy hodisalar noorganik tabiatdagi jarayonlarga o'xshamaydi va o'ziga xos sharoitlarda kechadi. Shu bois ular maxsus tadqiqotlarni talab etadigan qator qonuniyatlarga egadir.

Biofizika mustaqil fan sifatida fiziologiya, biologik kimyo, fizika va boshqa fanlardan ajralib chiqqan. Shu sababli ko'p hollarda bu fanlar va biofizika o'rtasidagi chegaralar shartli hisoblanadi. B. N. Tarusov ta'rifiga ko'ra, biofizika — bu biologik sistemalarning fizikaviy kimyosi va kimyoviy fizikasi hisoblanadi. Biofizikaning predmeti organizmdagi fizikaviy va fizik-kimyoviy jarayonlar bo'lgani uchun tadqiqotlarda asosan fizikaviy va fizik-kimyoviy usullar qo'llanilib, ular biofizikaviy izlanishlarga moslashtiriladi. Tadqiqotlarning barchasi miqdoriy natijalarga erishishni ko'zda tutadi. Faqat shunda tirik sistemalardagi fizik ko'rsatkichlar o'zgarishlarining miqdoriy bog'lanishlarini aniqlash mumkin.

Shu sababli biofizika matematik usullar, fizik va matematik modellashtirish hamda turli texnik vositalardan keng foydalanadi. Natijada, biofizika biologiya va tibbiyotni aniq fanlar darajasiga ko'taradi.

ASOSIY QISM

Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida olimlar biofizikaning yangi yo'nalishini ham ajratib ko'rsatmoqdalar. Ushbu yo'nalish organizmga fizikaviy omillarning – ionlovchi radiatsiya, yorug'lik, ultratovush va boshqa ta'sirlarini o'rganadi. Bu bo'lim ayniqsa tibbiyot uchun katta ahamiyatga ega. Chunki patologik jarayonlarning rivojlanishi ko'pincha fizikaviy va kimyoviy omillar ta'siriga bog'liq bo'lib, ularning aksariyati organizmga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Hozirgi kunda biofizika nazariy va amaliy tibbiyot rivojiga sezilarli ta'sir o'tkazmoqda. So'nggi yillarda tibbiy biofizika alohida yo'nalish sifatida shakllandi. Uning asosiy vazifalaridan biri – organizm funksional holatini ob'ektiv baholash uchun qo'llash mumkin bo'lgan fizikaviy va kimyoviy parametrlarni aniqlashdir.

Xatoliklar nazariyasi:

Har qanday fizik kattalikni qanchalik aniq o'lchamaylik, uning mutlaq haqiqiy qiymatini aniqlash mumkin emas. Tajribada o'lchangan qiymat faqat taxminan haqiqiy qiymatga teng bo'ladi. Haqiqiy qiymat bilan o'lchangan qiymat orasidagi farq o'lchash xatoligi deb ataladi.

Xatoliklar nazariyasi tajriba davomida olingan natijalarga qaysi omillar va nima sababdan ta'sir qilishini hamda ular o'lchash aniqligiga qay darajada ta'sir ko'rsatishini o'rganadi. Tajribaga ko'plab omillar – o'lchash qurilmalari sifati, harorat, namlik, o'lchash usuli, tajribani o'tkazuvchining shaxsiy xususiyatlari va boshqalar ta'sir ko'rsatadi.

Tajriba natijalarini baholashda xatoliklar odatda ikki turga bo'linadi: sistematik (surunkali) xatoliklar va tasodifiy xatoliklar. Sistematik xatolik natijani doim bir tomonga siljitadi, ya'ni haqiqiy qiymatni muntazam ravishda kamaytiradi yoki oshiradi. Tasodifiy

xatolik esa, aksincha, natijaning haqiqiy qiymatidan ham oshishiga, ham kamayishiga bir xil ehtimollik bilan sabab bo'ladi.

1. *Tajribani o'tkazish usuliga bog'liq bo'lgan xatoliklar:* Tajribani o'tkazish usuliga bog'liq bo'lgan holda yo'l qo'yilgan xatoliklar surunkali xatoliklarga kiradi. Masalan, oddiy kalorometr bilan ishlaganda, agar tashqi muhit bilan izolyatsiyasi yaxshi bolmasa, u holda natija olinganda issiqlik miqdorining qiymati haqiqiy qiymatdan kam miqdorda aniqlanadi, ya'ni surunkali xatolikka yo'l qo'yiladi. Surunkali xatoliklarni mukammalroq usullarga o'tish bilan yo'qotiladi.

2. *Qurilmaga bog'liq bo'lgan tasodifiy xatoliklar:* Bu turdagi xatoliklar yuqori sifatli qurilmalarga ham tegishlidir. Ular ma'lum bir sezgirlik va aniqlash darajasiga ega. Shunday qilib, o'lchov qurilmalari natijani ma'lum sezgirlik darajasi chegarasidagina aniqlay oladi.

3. *Qo'llaniladigan apparatlar bilan bog'liq bo'lgan surunkali xatoliklar:* Tayyorlangan qurilmalarning sifati yoki darajalanishi ham surunkali xatoliklarni keltirib chiqaradi. Masalan, analitik torozning noto'g'ri sozlanishi, termometr yoki voltmeter shkalasini noto'g'ri darajalash – temperatura yoki kuchlanishni o'lchashda surunkali xatolikka olib keladi. Bunday xatoliklar qurilmani to'g'ri sozlash yo'li bilan yo'qotiladi.

4. *Tajriba o'tkazuvchining shaxsiy xatosi:* Bu xatoliklar tajriba o'tkazuvchining diqqatiga, tajribasiga va sezgirlikiga bog'liq bo'lib, u tasodifiy xatoliklarga kiradi. Masalan, fotometr qurilmalar bilan ishlaganda okulyarga qarab ikkita yarim yorug'likni bir – biriga tenglashtiriladi, shu holda yorug'likni tenglashganligini ko'z bilan qaraganda ma'lum darajada xatolikka yo'l qo'yiladi. (Bu tajriba o'tkazuvchining ko'rish qobiliyatiga bog'liq)

5. *Tajriba o'tkazish sharoitiga bog'liq bo'lgan xatoliklar:* Tasodifiy xatoliklarga yana tajriba o'tkazish sharoitiga bog'liq bo'lgan xatoliklar kiradi. Ular temperatura, bosim o'zgarishi, tok zanjiridagi kuchlanish o'zgarishi va boshqa hollarda ro'y beradi. Surunkali va tasodifiy xatoliklardan tashqari tajriba natijalari orasida boshqa natijalardan katta farq qilib turuvchi xatoliklar uchrab turadi. Bu xatolik tajriba o'tkazuvchining e'tiborsizligi tufayli yoki qurilma noto'g'ri ishlagan holda ro'y beradi. Ana shu xato natijani tashlab yuborib, boshqa natija bilan to'ldiriladi.

Xatoliklar nazariyasi tajribada olingan o'lchamlarning xatoligini qanday yo'llar bilan kamaytirish mumkinligini o'rgatadi. Shuning uchun tajribani qanday aniqlikda o'tkazilganligini bilish ishning asosini tashkil etadi. Biz bu qo'llanmada ayrim va keng qo'llaniladigan uslublarni keltiramiz.

O'rtacha arifmetik qiymat: Tajribalar natijasida hosil bo'lgan tasodifiy xatoliklarni bir xil ehtimollik bilan o'lchanayotgan qiymatni uning haqiqiy qiymatidan u yoki bu tomonga og'diradi va yetarlicha tajribalar sonida bu xatoliklar bir-birini o'zaro kompensatsiyalaydi. Bu hollar kattalikning o'rtacha arifmetik qiymati bilan ehtimollikni ko'rsatadi va u quyidagi

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

formula bilan hisoblanadi.

Bu yerda \bar{x} - o'rtacha arifmetik qiymat, x_1, x_2, \dots, x_n - alohida o'lchamlar natijasi, n - o'lchamlar soni, $\sum_{i=1}^n x_i$ - hamma o'lchamlar yig'indisi.

Absolyut xatolik: O'tkazilgan tajribalarda natijasini haqiqiy qiymatga yaqinlashish darajasini ko'rsatish uchun absolyut xatolik tushunchasi kiritiladi. U haqiqiy qiymatdan qanchagacha farqlanishini ko'rsatadi. Qandaydir kattaliklarni takroriy o'lchashlarda o'rtacha absolyut xatolik kattaligini kiritish maqsadga muvofiqdir.

Har bir o'lchamning absolyut xatoligi quyidagicha hisoblanadi.

$$|x - x_1| = |\Delta x_1|; \quad |x - x_2| = |\Delta x_2|; \quad \dots; \quad |x - x_n| = |\Delta x_n|;$$

U holda o'rtacha absolyut xatolik

$$|\Delta x| = \frac{|\Delta x_1| + |\Delta x_2| + \dots + |\Delta x_n|}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta x_i}{n}$$

Formula bilan aniqlanadi. Bu yerda $|\Delta x_i|$ o'rtacha arifmetik qiymatdan chetlanishning absolyut qiymati, ya'ni hammasi musbat sonidir.

Nisbiy xatolik: O'lchamlar aniqligini ko'rsatuvchi kattalik bu nisbiy xatolikdir. U o'lchamlar natijasining qancha qismi absolyut xatolikning tashkil etishini ko'rsatadi va quyidagicha hisoblanadi.

$$D = \frac{|\overline{\Delta x}|}{\bar{x}} \quad \text{bu yerda} \quad |\overline{\Delta x}| = D \cdot \bar{x}$$

Odatda nisbiy xatolik foizlar bilan ifodalanadi:

$$D = \frac{|\overline{\Delta x}|}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

Tajribalar natijasining haqiqiy qiymatlari – aniqlangan xatoliklar oralig'ida yotadi. Masalan: l - uzunlik bir qancha o'lchangan bo'lsin. Uzunlikning o'rtacha qiymati $l=23,4mm$ ga absolyut xatolikning o'rtacha qiymati $\overline{\Delta l}=0,5$ mm bo'lsa, u holda uzunlikning haqiqiy qiymati

$$l_{1haq.} = (23,4 - 0,5)mm \quad \text{va} \quad l_{2haq.} = (23,4 + 0,5)mm,$$

Yoki $22,9 < l_{haqiqiy} < 23,9$ mm bo'ladi. Hisoblashlar natijasini quyidagi umumiy ko'rinishda yozish qabul qilingan.

$$l_{haqiqiy} = (l \pm \Delta l)mm$$

$$l_{haqiqiy} = (23,4 \pm 0,5)mm.$$

XULOSA

Xulosa sifatida Biofizika mustaqil fan sifatida boshqa ko'p fanlardan ajralib chiqqan. Bular fiziologiya, biologik kimyo, fizika va boshqalardir. Shuning uchun ko'p hollarda bu fanlar va biofizika o'rtasidagi chegaralar shartlidir. B.N. Tarusovning ta'rifiga ko'ra biofizika-bu biologik sistemalar fizikaviy kimyosi va kimyoviy fizikasidir. Biofizikaning predmeti organizmdagi fizikaviy va fizik-kimyoviy jarayonlar bo'lganligi sababli biofizikaviy tadqiqotlarda asosan fizikaviy va fizik-kimyoviy usullar qo'llanilib, ular biofizikaviy tadqiqotlar uchun moslashtiriladi. Tadqiqotlarning barcha usullari miqdoriy natijalarga erishishi lozim. Faqat shundagina tirik sistemaning fizikaviy ko'rsatkichlari o'zgarishlarining miqdoriy

bog'lanishlarini topish mumkin. Shuning uchun biofizika tadqiqotlarning matematik usullari, fizik va matematik modellashtirish, shuningdek, turli texnik moslamalarni qo'llaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bazarbayev, M. I., Mullajonov, I. va boshq. Biofizika : darslik. – Toshkent, 2018.
2. Remizov, A. N. Tibbiy va biologik fizika : darslik. – Toshkent, 2005.
3. Ремизов, А. Н. Медицинская и биологическая физика : учебник. – 2016.
4. Антонов, В. Ф., Черныш, А. М., Козлова, Е. К., Коржув, А. В. Физика и биофизика : учебное пособие. – Москва, 2012.
5. Федорова, В. Н., Фаустов, Е. В. Медицинская и биологическая физика : курс лекций с задачами : учебное пособие. – Москва, 2008.
6. Ильёсов, Н. Т. Klinik radiologiya asoslari. – Toshkent.
7. Физические эксперименты. <http://www.physexperiment.narod.ru/physics.htm>
8. Медицинская и биологическая физика. <http://www.medbiophys.ru/>
9. Биофизика. Политехника universiteti sahifasi. http://biophysics.spbstu.ru/useful_links
10. Cardio kanalidagi ma'lumotlar. https://t.me/Cardio_03_15
11. Historic Highlights of Interventional Radiology. <http://www.miiit.com/PDF/MIIT%202002/Historic%20Highlights%20of%20Interventional%20Radiology.pdf>